

**ОЛИЙГОХЛАРДА ТАЛАБАЛАРНИНГ МУСТАКИЛ ФИКРЛАШГА
УРГАТИШДА ЗАМОНАВИЙ УКИТИШ УСУЛЛАРИНИНГ РОЛИ**

Шомуродова Гулистон Тоғаймуродовна

СамМИ Микробиология, вирусология ва иммунология кафедраси

ассистенти. Email: guliston0313@gmail.com

Б.ф.н. Болтаев Комил

Султонович

СамМИ Микробиология, вирусология ва иммунология кафедраси катта

ўқитувчиси. Email: boltayevkomilsultonovich@gmail.com

Аннотация: мақолада замонавий ўқитиш усулларида талабаларни мустақил фикрлашига ўрганишдаги аҳамияти ёритилган. Шунингдек, ўқитувчи дарс жараёнида ўз талабаларига фанга ижодкорлик нуқтаи назари билан қарашга ундаш, уларга излатувчилик нуқтаи назари билан қарашга ундаш, уларга излатувчилик хусусиятларини шакллантириш ва албатта замонавий педагогик технологиялар ва методлардан фойдаланилган ҳолда дарсни ташкил этиш кераклиги ёритилган.

Калит сўзлар Технология, инновация, инновацион жараён, рефлексия, интерфаол, скаробей, репродуктив фаолият, моделлаштириш, дидактик, инновацион фаолият.

Бугунги кунда умуминсоний жамиятимизда мисли кўрилмаган ўзгаришлар булмаяпти. Бу ҳар бир жамият аъзоларини зукко, билимдон, интилувчан бўлишга чорлайди. Модомики шундай экан, олийгоҳ аудиториясида ўтирган талабани ҳам ана шу жараёнда тайёрлашимиз керак. Таълим тизимида шиддат билан кириб келаётган инновациялар, педагогик технологиялар, интерфаол методларни ўзлаштириб ва қўлланиб бориши таълим берувчилардан ўз устида тинимсиз изланишини талаб қилади.

Ўқитувчи дарс жараёнида ўз талабаларига фанда ижодкорлик нуктаи назари билан қарашга ундаш, уларга изланувчанлик хусусиятларини шакллантириш ва албатта, замонавий педагогик технологиялар ва методлардан фойдаланган ҳолда дарсни ташкил этиши керак булади. Янгиликлардан хабардор бўлиш бу ўқитувчининг инноватцион фаолиятда намоён бўлади. Ўқитувчининг инноватцион фаолияти турли хилдаги қарашларнинг тўқнашуви ва ўзаро бойитилиши натижасида амалга ошишини кўзда тутди. Инновация (инглизча innovation) - янгилик янгилик киритиш демакдир. Инновация тушунчаси тараққиётларда «янгилик киритиш» тушунчаси сифатида кўриб чиқилади; «инновацион жараён» тушунчаси эса янгилик яратиш ва уларни ўзлаштириш ҳамда таълим муассасаси амалиётда самарали қўллаш жараени сифатида ифодаланади.

Ўқитувчининг инновацион фаолиятига тайёргарлиги қуйидагилар асосида белгиланади:

Назарий тайёргарлик ўқитувчи томонидан ўқув жараёнини ташкил этиш ва бошқариш туғрисида билимларни (инновацияларнинг мазмуни ва ўзига хос хусусиятларни) ўзлаштириш ва бошқалар.

Амалий тайёргарлик ўқитувчининг амалий ва технологик (лойихалаш, конструкторлик коммуникатив ва бошқалар) кўникмалари тизими.

Психологик тайёргарлик мақсадга қаратилган доимий қизиқишлари ва шахсий фазилатлари: креативлик - ижодий лаёқати :толерантлик -ўзгалар фикрини хурмат қилиш, мулоқотга киришувчанлик ва бошқа индивидуал хусусиятлари.

Шунингдек ўқитувчининг инновацион фаолиятини самарали амалга ошириш бир қатор шарт шароитларга боғлиқ. Унда педагогнинг мулоқоти, қарама-қаршиликларга нисбатан муносабати, турли ҳолатларда ратционал вазиятнинг тан олиншини ўқитишга тайёргарлиги киради. Бунинг натижасида педагог ўз билими ва илмий фаолиятини таъминлайдиган кенг

камровли мотивга эга бўлади. Ўқитувчининг инновацион фаолияти тузилмасидаги энг муҳум компонентлардан бири бу рефлексия ҳисобланади.

Рефлексия (лотинча reflexio-ортга қайтиш) субъектнинг ўз (ички) психик туйғу ва ҳолатларини билиш жараёни сифатида қаралади.

Фалсафа ва педагогикага оид адабиётларда рефлексия шахснинг ўз онгидаги ўзлаштиришларни фикрлаш жараёни деб ёзилади.

Бундай йўналиш ўқитувчи томонидан талабаларнинг ўқув ишларини фаоллаштириш уларнинг касбий ихтисослаштиришини аниқлаб олиш фаоллигини ўз ичига олади. Инновацион фаолият қуйидаги асосий функциялар билан изоҳланади:

- касбий фаолиятнинг онгли таклифи
- меъйорларга нисбатан танқидий ёндашуви
- касбий янгиликларга нисбатан шайлик
- ижодий яратувчанликка мойиллик
- ўз имкониятлари ва билимларини касбий фаолиятда қўллай олиш

Демак, ўқитувчи педагогик инновацияларни оптимал даражада излаши ўзлаштириши ва амалга тадбиқ эга олиши лозим. Скарабей технологияси Скарай интерфаол технология бўлиб, у талабаларда фикрий боғлиқлик, мантиқий фикрлаш хотираларининг ривожлантиришга имконият яратади, муаммони ҳал қилишга ўз фикрини очик ва эркин ифодалаш маҳоратини шакиллантиради. Мазкур технология уларга ўз билимларининг сифати ва савиясини мустақил равишда ҳолисона баҳолашга, ўрганилаётган мавзу ҳақидаги тушунча ва тасаввурларини аниқлашга замин яратади. У айни пайтда турли ғояларни ифодалаш ва улар орасидаги боғлиқларни топишга ҳам хизмат қилади.

‘Скарабей’ технологияси универсал технологиялардан иборат бўлиб, ундан ўқув материалларини талабалар томонидан эгаллашнинг турли босқичларида яни;

- бошида;

- мавзу ўрганиш жараёнида;
- олинган билимларни мустаҳкамлаш мумкун.

Юқорида келтирилган технологияларни ўқув жараёнида ўқитувчи ва талабалар ўзаро ижодий фаолиятларга киришади.

Бундай фаолият 2 хил кўринишда бўлади.

1. Репродуктив фаолият.

Бунда ўқитувчи талабаларни биологик назариялар, қонуниятлар, илмий далиллар тўғрисида маълумотлар беради. Ўқитувчи эса қабул қилинган тайёр маълумотларни маъносини англаб олишга, тушунишга ҳаракат қилади, уни ўзининг амалий фаолиятида фойдаланади.

2. Фикрлаш [ижодий] фаолият.

Ўқитувчи маълумот ҳажмидаги илмий далиллар тўғрисида маълумот беради. Ўқувчи эса бунга мустақил равишда жавоб қидиради. Бунда талабаларнинг қобилияти ижодий ҳарактерга эга. Чунки ўқитувчи уларни ижодий мустақил фикрлашга ундайди. Биологияни ўқитишда билим манбайига қараб қуйидаги умумактив ва табиий фанларнинг ўзига ҳос бўлган айрим усуллардан фойдаланилади.

- ҳикоя;
- сухбат;
- дарслик билан ишлаш;
- компютер[экрэн] қўлланмалари;
- тарқатмали материаллар билан амалий иш;
- кузатиш, тажриба эксперимерт;
- амалий машгулотлар;
- биологик тизимларни моделлаштириш.

Ўқитувчининг англаш қобилияти ва ўқитишнинг самарадорлигини яна турли ҳил дидактик услублари билан бойитиш мумкун.

Барчамиз яхши тушунамиз -дейлади. Юртбошимизнинг ўқитувчи ва мураббийлар куни муносабати билан йўллаган табригида – Талим - тарбия -

хар кайси давлат ва жамиятнинг нафақат бугуни балки эртанги кунини ҳам хал қиладиган энг муҳум ва устовор масаладир. Шу борадаги ўта масулиятли вазифалар сизлардан ўз устингизда тинимсиз ишлаш фарзандларимизни янги тафаккур, юксак инсоний туйғулар билан ошно этиш, уларда мустақил ва ижодий фикрлаш қобилиятини узлуксиз ривожлантириб боришни талаб этмоқда. Ишончим комилки, миллати дини ва тилидан катъий назар, Ватанимизнинг ҳар бир фарзандини ўз боласидек севиб, ардоқлаб, уларни баркамол инсон этиб тарбиялаш учун сидқидилдан меҳнат қилаётган сиз, ҳурматли Ўзбекистон ўқитувчи ва мураббийлари бу вазифаларни албатта шараф билан адо этасиз.

Хулоса. Юқорида келтирилган натижаларга кўра анъанавий таълим бериш билан технологик ёндашувга асосланган таълим бериш ўртасида жараёнида анча фарқлар борлигини яна бир бор қузатдик. Таълим бериш ва ўрганиш усуллари қуйидаги фарқларни қузатдик. Анъанавий таълим беришга тайёр билимларни оғзаки баён орқали билдирилади. Оддийдан умумийлика индуктиф мантиқа, механик эслаб қолишга қайта тиклаш (ўзгаришсиз қайтариш) баёнига асосланган, намуна бўйича таълим бериш. Натижада таълим олувчиларни сусткашликка, нутқ фаолияти бўшашига олиб келади. Технологик ёндашувга асосланган таълим бериш ва ўрганиш дарсларида еса муомоларни излаш, билимларни амалиётга қўллашга йўналтирилган, муоммоли вазиятларни яратиш, фаол бўлишнинг ижодий тадқиқотчилик фаолиятига асосланган фаол таълим бериш усуллари эканлигини яна бир қузатдик. Биз ўқитувчилар юртбошимиз давлатига лаббай деб жавоб берамиз. Иш фаолиятларимизни тубдан ўзгартирамиз. Хатто жахон халқаро стандартларига ҳам жавоб беришга ҳаракат қиламиз. Келажакда халқимизни ҳаёт мамотини ҳал қиладиган талабаларга назарий ва амалий кўмак бериб юрт ишончини оқлайдиган шифокорлар қилиб тайёрлаймиз.

Хуллас биз ўқитувчилар юртбошимиз давлатига лаббай деб жавоб берамиз. Иш фаолиятларимизни тубдан ўзгартирамиз.

Янги Ўзбекистонни янада юксак янада мустахкам пойдеворини куришда биз педагоглар ижодий изланиб мисли кўрилмаган ишларни амалга ошириш учун бор имкониятларимиздан унумли фойдаланамиз. Хатто жаҳон халқаро стандартларига ҳам жавоб беришга ҳаракат қиламиз.

Келажакда халқимизни ҳаёт мамотини ҳал қиладиган назарий ва амалий жихатдан етук мутахассисларни тайёрлаб юрт, халқ ишончини оқлашга ҳаракат қиламиз.

Фойдаланган адабиётлар

1. “Махоратли педагог” 2021-йил №2.
2. “Эски усулда дарс берувчи педагог бугунги ўқувчига таълим бера олмайди Гулфиза Асророва услубий қўлланма.
3. “Биология ситология ва генетика асослари” Методик қўлланма И.Азимов, А.Зикрияев, А.Тўхтайев, С.Файзуллаев. 2002-йил
4. “Янги педагогик технология усуллари асосида дарс ўтиш” Х.Ғуломова, М.А.Юнусова 2004-йил
5. “Умум таълим фанлари методикаси” 2020-йил №7
6. Шайкулов Х. Ш., Муратова З. Т. Анализ стартовой антибактериальной терапии острых тонзиллитов в условиях поликлиники у детей, Педиатр. – 2017. – Т. 8. – №. S.
7. Юсупов, М. И., Х. Ш. Шайкулов, and Г. М. Одилова. "Антигенное сходство *e. coli*, выделенных от матерей и их детей." Доктор ахборотномаси 4 (97) (2020): 129.
8. Шайкулов Х. Ш., Худаярова Г. Н. РАЗВИТИЕ КИШЕЧНЫХ РАССТРОЙСТВ У ДЕТЕЙ ГРУДНОГО ВОЗРАСТА, вызванных РАЗЛИЧНЫМИ МИКРООРГАНИЗМАМИ И ГЕЛЬМИНТАМИ //Педиатр. – 2017. – Т. 8. – №. S1. – С. М318-М318.
9. Одилова Г. М., Шайкулов Х. Ш., Юсупов М. И. КЛИНИКО-БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СТАФИЛОКОККОВЫХ ДИАРЕЙ У ДЕТЕЙ ГРУДНОГО ВОЗРАСТА //ДОКТОР АХБОРОТНОМАСИ ВЕСТНИК ВРАЧА ДОСТOR'S HERALD. – 2020. – С. 70.
10. Юсупов М. И., Одилова Г. М., Шайкулов Х. Ш. ОБ ИЗМЕНЕНИИ СВОЙСТВ КИШЕЧНЫХ ПАЛОЧЕК ПРИ ПОНОСАХ У ДЕТЕЙ //Экономика и социум. – 2021. – №. 3-2. – С. 611-616.